

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММ PIRLS, PISA, TIMSS В УЗБЕКИСТАНЕ

Даулетбаева Касиет Абеновна

Учитель начальных классов общеобразовательной школы N2
Канимехского района Навоийской области.

Аннотация: В данной статье рассматриваются международная система оценки качества образования, международный опыт определения, анализа и реализации качества образования, роль и значение зарубежных исследований в определении приоритетов национальной системы образования и участие в международных исследованиях способов оценки качества образования.

Ключевые слова: Международная программа оценки, PIRLS, PISA, TIMSS, грамотность, развитие.

Основными целями и направлениями разработки Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года, являющейся теоретической основой коренного реформирования системы образования Республики Узбекистан, являются: - Создание «Президентских школ» по специализации STEAM (наука, технология, инженерия, искусство и математика) в каждом регионе страны в 2019-2021 гг.; - PISA (Программа международной оценки учащихся), направленная на оценку уровня грамотности учащихся в области чтения, математики и естественных наук с целью организации международных исследований в области оценки качества образования в системе государственного образования создание национальной системы оценки качества образования; - Обеспечение регулярного участия Республики Узбекистан в международных программах и исследованиях по оценке качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS и др.) при оценке уровня знаний обучающихся в системе народного образования. В 21 веке мы наблюдаем появление и внедрение множ

Различные современные международные и отечественные исследования в области оценки качества образования показывают, что большинство систем образования не успевает за быстро меняющейся экономикой и не дает обучающимся необходимых навыков, таких как способность к критическому, творческому мышлению, способность к совместной работе и способность адаптироваться к постоянно меняющейся технологии, используемой в быту и на производстве. Реформирование методов оценки знаний крайне необходимо для реализации любых системных изменений в сфере образования, причем сегодня нужны не просто изменения, а преобразования глобального характера.

Только они могут вооружить школьников навыками, необходимыми для успеха.

Три основных международных сравнительных исследования качества общего образования - PISA, TIMSS и PIRLS взаимно дополняют друг друга. Одновременное проведение этих трех исследований дает более полноценную информацию о системе образования, оценивая различные его стороны. Сравнение результатов исследований PISA, TIMSS и PIRLS позволяет выявить особенности обучения чтению, математике и естественнонаучным предметам в начальной, основной и средней школе и оценить качество общего образования с точки зрения приоритетов в образовании, разработанных международным сообществом.

Progress in International Reading and Literacy Study (PIRLS) – для оценки уровня чтения и понимания текста учащимися начальных классов;

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) – для оценки уровня знаний учащихся 4-х и 8-х классов по математике и естественным наукам;

Программа международной оценки учащихся (PISA) – для оценки грамотности учащихся в области чтения, математики и естественных наук;

Участие в международных исследованиях по оценке качества образования для образования нашей страны даёт:

- результаты исследования позволяют сделать выводы о качестве образования в стране и его роли с учетом международных стандартов;

- используется для реформирования отечественной системы образования, обновления содержания образования и создания профессионалами учебников нового поколения;

- Международные исследования положительно влияют на качество национальных исследований в сфере образования:

- позволяет создать и сравнить национальную систему оценки, основанную на высокой экономической эффективности на уровне международных стандартов.

PISA — это международная программа для оценки успеваемости учащихся. Оценка в программе PISA направлена на определение уровня жизненных навыков учащихся, т.е. способности применять знания, полученные в рамках школьной программы, в реальных жизненных ситуациях.

Оценка – это определение качества или уровня чего-либо. Оценка также может быть проанализирована как процесс, в котором фактические результаты соотносятся с запланированными результатами. Этот процесс осуществляется с определенной целью. Оценка — это процесс формирования выводов о наборе знаний, навыков, компетенций и характеристик, которые необходимо оценить с

помощью косвенного, ограниченного числа специально разработанных заданий. Набор заданий, используемых в процессе оценивания, называется тестом. Тест может состоять из одного или нескольких тестовых заданий.

PISA — Program for International Student Assessment — программа, оценивающая грамотность (чтение, математика, естествознание) и способность применять знания у 15-летних учащихся в разных странах. Эта программа проводится каждые 3 года. Первоначально разработан в 1997 году и впервые использован в 2000 году. Увеличение балла PISA на 50 баллов обеспечит ежегодный прирост валового внутреннего продукта (ВВП) на 1%. Растет число стран, участвующих в тестах PISA. В 2018 году это число выросло до 78. PISA отслеживает качество знаний учащихся по 5 направлениям.

Международная программа оценки PISA проводит исследования с использованием следующих инструментов:

1. Комплект тестов, состоящий из учебных заданий.
2. Анкетные вопросы для студентов об учебном заведении, в котором они учатся.
3. Анкетные вопросы для директоров школ об учебном заведении, где он работает учителем.
4. Анкетные вопросы для руководителя, проводящего тестирование, и анкета.
5. Анкетные вопросы для работников органов образования.
6. Инструкция по составлению тестовых заданий и математико-статистическому анализу полученных результатов.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ

Вращающаяся дверь имеет три стеклянных перегородки, которые вместе с этой дверью вращаются внутри кругового пространства. Внутренний диаметр этого пространства 2 метра (200 сантиметров). Три дверные перегородки делят пространство на три равных сектора. Ниже на плане показаны дверные перегородки в трёх разных позициях, если смотреть на них сверху.

Два дверных проёма (пунктирные дуги на рисунке) имеют одинаковый размер. Если эти проёмы слишком широкие, то вращающиеся перегородки не смогут закрыть открытое пространство, и воздух сможет свободно поступать через вход и выход. Это приведёт либо к нежелательной потере тепла, либо к его увеличению. Этот случай показан на рисунке справа.

В этой позиции возможно поступление воздуха.

Какую наибольшую длину дуги в сантиметрах (см) может иметь каждый дверной проём, чтобы воздух никогда не мог свободно поступать через вход и выход?

Наибольшая длина дуги: см

Эти международные оценочные программы служат обновлению содержания системы образования республики, созданию инновационной образовательной среды и повышению качества образования.

PIRLS - Исследование «Прогресс в области международной грамотности чтения» предназначено для оценки навыков чтения и понимания учащихся 4-х классов. Данная международная программа является основой для успешного продолжения чтения на следующей ступени обучения через понимание текста, его интерпретацию, принятие правильных решений в самостоятельной жизни в образовательном процессе, организованном в начальных классах.

ПРИМЕР 1.

Текст «Открой для себя удовольствия однодневного пешего похода».

Вопросы №5 и №6 относятся к среднему уровню трудности.

Посмотри на раздел с названием «Список необходимого». Используй его для ответов на вопросы 5 и 6.

Вопрос № 5. Зачем в походе нужны запасные носки?

- A. ноги могут промокнуть
- B. может быть холодная погода
- C. могут появиться мозоли
- D. для друга

Вопрос № 6. Что надо делать, если во время похода понадобится помощь?

- A. поесть для укрепления сил
- B. свистнуть в свисток три раза
- C. нанести на себя побольше средства для отпугивания насекомых
- D. закричать изо всех сил: «На помощь!»

Список необходимого

- Вода: нужно запастись водой, чтобы не испытывать жажды.
- Еда: нужно взять еду, которая быстро утоляет голод, или всё для пикника.
- Аптечка первой помощи: на случай появления волдырей, ссадин или царапин.
- Средство для отпугивания насекомых: чтобы избежать укусов насекомых (например, клещей, пчёл, комаров и мух).
- Запасные носки: ноги могут промокнуть.
- Свисток: необходим, если ты отправляешься в поход один. Три коротких свистка означают, что ты в беде и тебе нужна помощь.
- Карта и компас: очень важные вещи в походах повышенной сложности.

TIMSS - Тенденции в международных исследованиях математики и естественных наук. Международная система мониторинга и оценки качества математики и естественных наук. Настоящее исследование ставит своей целью провести сравнительное изучение уровня овладения учащимися 4-го класса основной школы и 8-го класса начальной школы по математике и естественным наукам в разных странах мира, и по полученным результатам каждая из них признает уникальные особенности и достижения системы образования страны.

Круги и точки

B. Построй в круге треугольник, у которого все стороны равны.

Какие точки ты соединил между собой? _____

Процесс приобретения знаний - сложный процесс, требующий нескольких важных непрерывных состояний. Общечеловеческие, единые взгляды людей на природную среду объединяются на основе этой международной системы оценки. Ведь, развивая естественную грамотность учащихся, мы можем использовать имеющиеся у нас знания, состояние неустойчивой природной среды и здоровья человека в ней, достижения науки и образования на благо развития человечества и природы.

Эффективное использование международной системы оценки качества образования в Узбекистане послужит повышению качества и эффективности образования.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 29 апреля 2019 года № ПФ-5712 об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года. Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 29 апреля 2019 г.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № ПФ-5847 “Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года”.
3. Международные исследования (Электрон. ресурс). – режим доступа <http://www.centeroko.ru/projects.html> 2015
4. PIRLS (Электрон. ресурс). – режим доступа <https://ru.wikipedia.org/wiki/>